

SUG'DNING IJTIMOIIY SIYOSIY HAYOTI RIVOJIDA TURKLARNING TUTGAN O'RNI

Xolmurodov Farhod Obidjon o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika
instituti 2- kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10612650>

Annotatsiya. Mazkur maqolada turklar va so'g'dlarning qanday munosabatda bo'lgani ularni savdo aloqalari va davlatni boshqarishdagi aloqalari haqida so'z boradi. Shuningdek Divachtichning framandorga ko'plab maktublar yo'llagani va unga maktublar orqali tasir ko'rsatganini ham bilib olishimiz mumkin. Turklar va so'g'dlarning harbiy va siyosiy sohada ham ittifoqchi bo'lgani ularni juda yaqin munosabatda bo'lganligidan darak berishini bilib olishimiz mumkin.

Kalit so'zlar. Divachtich, To'ng yabg'u, Bey shi, Suy shi, Tardu xoqon, So'g'd, Samarqand, Framandor, G'arbiy turk xoqonligi, Sha-shi-bi, Xuzor, Chakin chur, Espadak, Eskator, Abdurahmon ibn sodix, Nov 3, Nov 4, Bilga xoqon, Zravadak, kanizaklar.

Abstract. This article talks about the relationship between the Turks and the Sogds, their trade relations and relations in the management of the state. We can also learn that Divachtich sent many letters to the governor and influenced him through the letters. We can learn that the fact that the Turks and the Sogds were allies in the military and political spheres indicates that they had a very close relationship.

Key words. Divachtich, Tong Yabgu, Bey shi, Sui shi, Tardu Khagan, Sogd, Samarkand, Framandor, Western Turkish Khaganate, Sha-shi-bi, Khuzar, Chakin Chur, Espadak, Escator, Abdurrahman ibn Sadikh, Nov 3, Nov 4, Bilga Khan, Zravadak, concubines.

Абстрактный. В этой статье рассказывается о взаимоотношениях тюрков и согдов, их торговых связях и связях в управлении государством. Также мы можем узнать, что Диватич посылал много писем правителю и через письма влиял на него. Мы можем узнать, что тот факт, что турки и согды были союзниками в военной и политической сферах, указывает на то, что у них были очень близкие отношения.

Ключевые слова: Дивакич, Тонг Ябгу, Бей ши, Суй ши, Тарду каган, Согд, Самарканд, Фрамандор, Западнотюркский каганат, Ша-ши-би, Хузар, Чакин Чур, Эспадак, Эскатор, Абдуррахман ибн Садых, 3 ноября, ноябрь 4, Бильга-хан, Зравадак.

O'rta osiyoda turklar va so'g'dlar juda yaqin munosabatda bo'lishgan. Ularning bu yaqinligi savdo aloqalarida ham ko'zga tashlanadi. Turklarning so'g'dlar bilan aloqalarini yozma va numizmatik malumotlar ham tasdiqlaydi. To'ng yabg'u (618-630) yillar dagi mamuriy islohoti ham xoqonlik mahaliy boshqaruv faoliyatini muvofiqlashtirishga qaratilgan edi. Turk xoqonligining mahaliy boshqaruv asoslarini saqlab qolishdan maqsadi o'troq o'lkalarda siyosiy barqarorlikni taminlashdan iborat bo'lgan. Turk xoqonligi o'rta osiyoga kirib kelgach o'lka boshqaruvining o'ziga xos qirralarini kuzata turib asta sekin mamuriy sohada islohotlarni o'zlashtirgan.

SHu bois ham mug' arxivi A 14 hujjatida keltirilishicha VIII asr boshlarida (717-719 yillarda)so'g'd podshosi Divachtich o'z elchisini sharqiy turk xoqoni qarorgohidga chochga yuboradi .Divachtich o'zini ham ga'rbiy ham sharqiy turk xoqonligini vassali deb bilgan. Tardushlar esa tulislar bilan konfederatsiyada bo'lib ,sharqiy turk xoqonligida asosiy qabilalardan birini tashkil etganlar. Chunki „sigin“ turkiy va „erkin“ unvonining xitoy iyeroglifidagi shakli hisoblanadi[1] . Kesh va Naxshabda zarb etilgan tangalarda VII VIII asrlarda „hukmdor turak“ yoki „turon hukmdori“ jumlarini aks etgan tangalar zarb etilgan .Sug'dda iqtisodiy tushkunlik, siyosiy buhronlar kuzatilmaydi. Qolaversa, xoqonlik asosiy e'tiborni o'z vassallarini tashqi dushman xavfidan saqlashga qaratgan. Shu bois mahalliy qo'shin - chokarlarning harbiy salohiyati kuchaytirilgan bo'lishi kerak. Ma'lumki, sug'diylar va turkiylar harbiy-siyosiy sohada azaldan ittifoqchi bo'lib kelgan. Bu hodisa ham turk-sug'd munosabatlaridagi eng muhim jihatlaridan biri edi. Turk xoqonligi O'rta Osiyoga kirib kelgach, o'lka boshqaruvining o'ziga xos qirralarini kuzatib borilgan va asta-sekin ma'muriy boshqaruv tizimidagi muhim jihatlar o'zlashtira boshlangan[2].

Yuqorida aytganimiz, G'arbiy Turk xoqoni To'n yabg'uning ma'muriy boshqaruv tizimidagi islohatlari uzoqni ko'zlagan va asoslangan islohat edi. Yangi tartiblar orqali siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy yutuqlarni qo'lga kiritish mumkin edi. Qolaversa, To'n yabg'uning shaxsan „bebosh“ hokimlarni tartibga chaqirib qo'yish qudratiga ega edi. U nafaqat kuch, balki diplomatiya vositasini ham ishga solib, ish yuritgan. Chunki manbalarda xoqonlik va mahalliy hokimliklar o'rtasida yuz bergan nizolar haqida ma'lumot uchramaydi. Xoqonlar O'rta Osiyoni o'z qavmdoshlari yashaydigan yurt sifatida bilib, mahalliy aslzodalar bilan quda-andachilikni yo'lga qo'yganlar. Panchda butun Sug'dda bo'lgani kabi diniy kohinlar mavqei baland edi. Shulardan biri 1.I hujjatida aks ettirilgan vag'npat Ko'rchi (βγνπτω κωρϰυ) bo'lib, bu ism avvalgi tadqiqotlarda tahlil qilinmagan[3].

Sug'ddagi ijtimoiy hayotda sug'diylar va turkiylar nafaqat ittifoqchi, balki yagona manfaatlar atrofida birlashgan qondosh va dindosh xalqlar bo'lishgan. 1.I hujjati – istilochi arablarning amaldor vakillaridan biri Abdurahmon ibn Subhning “Sug'd podshosi, Samarqand hokimi Devashtichga maktubi” bo'lib, 720-721 yillardagi Sug'd ozodlik harakati haqida ma'lumot beradi. O'sha murakkab harbiy-siyosiy vaziyatda kohinlar tomonlar o'rtasida vositachi-elchi sifatida muhim o'rin tutganliklari matnda aks etgan. Ularning etnik mansubliklari ham turlicha. Nijitak (nyz(y)tk) sug'diy bo'lsa, vag'npat Ko'rchi ($\beta\gamma\eta\pi\tau$ kwrcy) turk edi. Bu ikkisi ham Devashtich atrofidagi baobro' shaxslardan hisoblanishgan va maktubda: “Senga (Devashtich) ma'lumki, Nijitak bilan vag'npat Ko'rchi sening eng yaqin do'stlaringdir va sening farog'ating uchun (tinching uchun) juda qayg'uradilar va senga (osoyishta) kelajak tilaydilar” , - deyiladi[4] .

Voqealar 720- 721 yillarda ro'y berib, bu davrdagi siyosiy jarayonlarda turkiylarning faol ishtiroki yana bir bor o'z tasdig'ini topadi. Kohin Ko'rchi ($\beta\gamma\eta\pi\tau$ kwrcy) turkiy bo'lib, zardushtiylik diniga e'tiqod qilgan. Bu Sug'dning asosiy dini zardushtiylik shu yurtdagi sug'diylar va turkiylarning umumiy dini bo'lgan. Binobarin, zardushtiy ibodatxonalari bosh kohinlari-mag'upatlar ($\mu\gamma\omega\pi\tau$) va kohinlari - vag'npatlar ($\beta\gamma\eta\pi\tau$) jamiyatida katta mavqe egaci edilar. Sug'dning ijtimoiy hayoti turkiylar bilan bevosita bog'liqligi Mug' arxivining Nov 3 va Nov 4 raqamli hujjatlarida ham o'z ifodasini topadi. Nov 3 hujjati “nikoh guvohnomasi” bo'lsa, Nov 4 hujjatida “kuyovning kelin oldidagi majburiyatlari”ni aks etgan. Keltirilgan ma'lumotlar Sug'ddagi turkiy qatlam xususida xolis fikrlash zaruratini talab etadi. Umuman olganda, turk-sug'd munosabatlari masalasida manbalar bizga bu aloqalarining chuqur qatlamlari mavjudligini ko'rsatadi. Sug'd jamiyatining boshqaruvida ularning bab-baravar ishtiroki ko'pgina tarixiy masalalar va etnik muammolarga oydinlik kiritadi. Hatto mintaqada ikki tillilik va til masalasida to'siq bo'lmaganligini ham isbot etadi. Joylarda aralash yashash – simbioz sharoitida ikki tilni teng qo'llash odatiy hol bo'lib, bu etnomadaniy birlik hosilasi edi. O'rta Osiyoning tub-avtohton aholisi orasida qadimdan prototurk etnosining mavjudligi va bu qatlamning sharqiy eroniy tilli sug'diylar bilan simbioz holatida asrlar davomida hamjihat bo'lib yashashi Sug'dda o'ziga xos tarixiy – madaniy makonni vujudga keltirdi[5].

Sug'ddagi mavjud mulkliklarning barchasi boshqaruvida turkiy qatlamning ishtiroki avval ham, Turk xoqonligi qaror topgach ham salmoqli o'rinda qolaverdi. Shu bilan birga turkiy va sug'diy qavmlar Sug'dda o'ziga xos davlatchilik an'analari shakllantirdilar. Nafaqat markaz Samarqandda, balki unga tobe mulkliklarda ham hokimiyat tepasida turkiy hukmdorlarning mavjudligi tarixiy

davomiylik edi. Sug'd davlatchiligi an'analari o'z taraqqiyotida turkiy davlatchilik an'analari qanchalik ta'sir etgan bo'lsa, Turk xoqonligidan so'ng turkiy davlat boshqaruv usullari Sug'dda ham joriy etilib, siyosiy, iqtisodiy va ayniqsa, ijtimoiy masalalarda o'zining ijobiy natijalarini berdi. Sug'd mamlakati (poytaxti — Samarqand, 645—654 yillarda Kesh) 3 ta tarixiy-geografik hududni birlashtirgan. Samarqand Si, Buxoro Si va Kesh-Naxshab Si. Har 3 qism o'zaro tabiiy chegaraga ham ega edi: Zarafshon tog' tizmalari Samarqand va Kesh-Naxshab o'rtasini Karmanadan keyin Malik cho'li Buxoro va Samarqand Sini ajratib turgan. Turk xoqonligidan so'ng turkiy davlat boshqaruv usullari Sug'dda ham joriy etilib, siyosiy, iqtisodiy va ayniqsa, ijtimoiy masalalarda o'zining ijobiy natijalarini berdi. To'n yabg'u xoqon islohatlarining ahamiyati buni isbotlaydi. Panch mulki misolida Sug'ddagi boshqaruv, ijtimoiy hayot, mahalliy va xoqonlik turklarining o'rni yanada yorqinroq manzarani aks ettiradi. Islohatlar natijasida Sug'd taraqqiyotida siyosiy barqarorlik, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va madaniy yuksalish ro'y berdi[6].

G'arbiy Turk xoqonligi tanazzuli paytida esa Sug'd bevosita Sharqiy Turk xoqonligiga va Turkash xoqonligiga suyangan holda, siyosiy va iqtisodiy muammolarini hal etishga muvaffaq bo'ldi. Turk xoqonligi qaror topgunga qadar Ipak yo'li bo'ylab joylashgan sug'd shahar va manzilgohlari V-VI asrlarga kelib, Yettisuv, Sharqiy Turkiston va Gansuda nafaqat savdo, balki hunarmand-ziroatkorlik markazlariga aylanib, mintaqaning siyosiy, iqtisodiy, madaniy va mafkuraviy hayotida yetakchi rol o'ynagan deyishga asoslimiz. Turk xoqonligining tashkil topishi esa, bu jarayonni yanada takomillashtirdi. Sug'dlar endilikda Turk xoqonlari saroylarida muhim lavozimlarni egallay boshlaganlar. Turk va sug'dlar o'rtasidagi ittifoqchilik Turk xoqonligiga putur yetkazmoqchi bo'lgan xitoylarni manfaatiga mos tushmas edi. Xitoy josusi 607 yilda o'z imperatoriga shunday mazmunda noma yuborgan: "Turklar o'zlaricha soddadil va kaltabinlar va ular orasiga nifoq solish mumkin. Afsuski, ular orasida ko'plab sug'dlar yashaydi, o'shalar ayyor va hiylagardurlar. Ular turklarni o'rgatadilar va yo'naltiradilar. Xitoy manbalari aynan turk-sug'd munosabatlari haqida ham qiziqarli ma'lumotlar qoldirganlar. Kelib chiqishi An (Buxoro)dan bo'lgan Gunsulik sug'd Anopanto (Naxband) Birinchi Turk xoqoni Bumin o'rdasining eng ishonchli shaxslaridan bo'lgan. U 545 yilda Xitoyga elchi bo'lib borgan. Sug'dlar xoqonlikning qaror topishi, idoraviy boshqaruvining shakllanishi va iqtisodiy yuksalishida o'z hissalarini qo'shganlar. Bu jarayon ildizlari uzoq yillik simbioz – hamyurtlik, o'zaro yaqinlik, umumiy manfaatdorlik siyosiy ittifoqchilik mahsuli edi. Xoqonlik hududidagi sug'd manzilgohlari oqsoqollari xoqon tomonidan eltabar – yirik vassal qabila rahnamosi unvoniga ega bo'lganlar. Asta-sekin sug'd muhojirlari turklashib

borib, turk aslzodalari qon-qardosh tutina boshlaganlar. Xatto ba'zi sug'dlar tegin-xoqon ukasi yoki farzandiga beriladigan shahzoda unvoniga ham erishganlar. Sug'd Torug'-shodning o'g'li otasi kabi shod unvoniga ega bo'lmasada, unga Elbi-nezuk-eltabar unvoni bo'lgan edi[7].

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, turk-sug'd munosabatlari tadrijiy taraqqiyotiga Markaziy Osiyoning o'ziga xos geosiyosiy o'rni zamin hozirlagan edi. Asrlar davomida sug'diylar va turkiy qavmlar yonma-yon yashab, Sug'd, Ustrushona, Choch, Farg'ona, Ettisuv va Sharqiy Turkistonda yagona etnomadaniy makonni vujudga keltirdilar. Buyuk ipak yo'lining "turk-sug'd" tarmog'i Marvdan Xitoy devori qadar yashagan elat va xalqlarni iqtisodiy hamkorlik asosida siyosiy va etnomadaniy jihatdan yaqinlashtirdi. Sharqda Xitoy va G'arbda Eron bilan raqobatda, mintaqa mustaqilligini saqlashda, karvon yo'llari xavfsizligini ta'minlashda turk-sug'd birligi muhim o'rin tutdi. Sug'diylar tomonidan barpo etilgan manzilgohlar Xitoy bilan G'arbiy Osiyo va Evropa o'rtasidagi savdo – tijorat, siyosiy va madaniy aloqalarida vositachilik vazifasini bajardi. Bu savdo manzilgohlari kengayib shaharlarga aylanib bordi. Turk xoqonliklari davrida (552-744) Buyuk ipak yo'li uchun kurashda Xitoy, Eron va Vizantiya raqobatini Sug'd va sug'diylar bevosita turkiylar bilan ittifoqchiligida engib o'tib, ular mintaqada etakchilikni qo'lga kirita oldilar. Ko'p asrlik tarixga ega "turk-sug'd karvon yo'llari" ilk o'rta asrlar Buyuk ipak yo'lining eng muhim va ajralmas qismi bo'lib qoldi. Sug'diylar ta'sirida turkiylar o'troq madaniyatga, turkiylar ta'sirida sug'diylar iqtisodiy sherik va siyosiy himoyachiga ega bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гафуров Б.Г. Таджики. Кн. I. – С. 280.
2. Бичурин Н.Я. Собрание сведений. Т. II. – С. 271, 281, 311; Chavannes E. Documents sur les T'ou-kiue (Turcs) occidentaux. – P. 132–135, 156 (1-изох); Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. – С. 275–277; Бобоёров Ғ. Туркхоқонлиги даврида Суғд. – Б. 120–121.
3. Бабаяров Г., Кубатин А.В. К новой интерпретации имени правящего рода Самарканда из надписей в росписях Афрасиаба. – С. 216–220. Манба: Нажмиддин Абу Ҳафс Умар ибн Муҳаммад ан-Насафий. Ал-Қанд фи зикри уламо Самарқанд. – Мадина. 1991. – Б. 323
4. Togan A.Z.V. Umumî Türk Tarihi'ne giriş. Cild 1. – S. 55–56. .
5. Бобоёров Ғ. Турк хоқонлиги даврида Суғд. – Б. 125.
6. Исҳоқов М.М. Унутилган подшоликдан хатлар. – Б. 13–15; Шаякубов Ш. VI-VIII асрлар Марказий Осиё сиёсий тарихида Суғд; Тарих фан. номзоди дисс. ... автореф. – Б. 16; Ўша. Илк ўрта асрларда Суғд. – Б. 53

7. Исҳоқов М.М. Унутилган пошолликдан хатлар. – Б. 25–26. 8 -Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. – С. 98; СДГМ II. – С. 182 (док. А–5).

